

Plano de Transformação
Institucional apresentado ao VI
Curso Métricas como parte dos
requisitos para a conclusão.

Equipe:

Bruno Konder Comparato
Carla Máximo Prado
Carlos Herold Junior
Diego Viana
Fabiano Ferreira de Castro
John Fontenele Araujo
Luzia Sigoli Fernandes Costa
Mírian Cristina de Lima
Pedro B. de Meneses Bolle
Sergio Lins de Azevedo Vaz

Introdução

A Ciência Aberta (CA) representa um paradigma para a conduta adequada da pesquisa científica. Ao tornar mais acessível e transparente todo o processo de geração e de disseminação do conhecimento, visa intrinsecamente aumentar a qualidade da ciência por meio de revisões e de atualizações contínuas, de modo que, segundo a UNESCO (2021, p. 3):

A Ciência Aberta fornece uma estrutura internacional para políticas e práticas de ciência aberta, a fim de preencher a lacuna tecnológica e de conhecimento entre os países e dentro deles. Ela descreve uma definição comum, valores, princípios e padrões compartilhados e propõe ações para apoiar uma ciência aberta justa e equitativa para todos, nos níveis individual, institucional, nacional, regional e internacional.

A CA guarda também estreitas relações com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), não só por serem políticas contemporâneas e globais, mas, sobretudo, por convergirem na busca de educação de qualidade para melhores condições de vida e proteção do meio ambiente, na medida em que a CA fortalece as redes de colaboração entre pesquisadores para o avanço do conhecimento, promovendo a função social da ciência no entendimento e soluções de questões que afetam o presente e o futuro da humanidade. A primeira Conferência de Ciência Aberta, realizada em 2019 na sede da ONU, teve justamente como tema “Rumo à ciência aberta global: facilitador essencial da agenda das Nações Unidas para 2030” e objetivou incrementar a discussão sobre ciência e pesquisa abertas em âmbito mundial e o seu papel no avanço da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. (ABCD, 2019).

No contexto brasileiro, é importante ressaltar que a adoção de práticas de CA vem sendo discutida há alguns anos. A criação da *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), em 1996-1997, levou o país a se tornar referência no acesso aberto a periódicos científicos (Packer *et al.*, 1998). Em 2018, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) instituiu sua política de Acesso Aberto, exigindo que resultados de projetos financiados por ela sejam disponibilizados publicamente. Em 2021, o Brasil aderiu à recomendação da UNESCO sobre CA, reforçando assim o compromisso com a democratização do conhecimento científico. Essas iniciativas criaram um terreno fértil para que as universidades públicas avancem rumo a políticas institucionais mais robustas, integradas e coerentes com o cenário internacional.

Em 2023, a Rede SciELO com a representação dos 16 países que a compõem declarou apoio à CA a partir dos princípios IDEIA (Impacto, Diversidade, Equidade, Inclusão e Acessibilidade) ao reconhecer que é preciso melhor desenvolver o acesso ao conhecimento científico, fator essencial, não apenas para o avanço do conhecimento, como também para contribuir com as políticas públicas, a educação e o combate à desinformação (SciELO, 2015).

A Rede Europeia de Jovens Universidades de Pesquisa (Yerun) apresenta uma definição interessante de CA (Schulz, 2023, p. 103), ao afirmar que “A árvore do conhecimento aberto inclui os ramos de visibilidade, avaliação, educação aberta, integridade na pesquisa, ciência cidadã; além da colaboração e acesso aberto”.

No contexto científico atual, em que a geração, a coleta e a análise intensiva de dados se consolidam como etapas fundamentais do avanço do conhecimento, os sistemas dedicados à gestão e curadoria de dados assumem o papel de infraestruturas essenciais,

integrando e sustentando as ciber infraestruturas voltadas à pesquisa. A efetividade desses processos depende, contudo, do reconhecimento das especificidades de cada domínio disciplinar, dos fluxos próprios de pesquisa e, principalmente, das características singulares dos dados coletados. Assim, a gestão e a curadoria de dados tornam-se verdadeiramente eficazes quando o ciclo de vida da pesquisa é articulado de forma integrada ao ciclo de vida dos dados, permitindo práticas mais adaptadas, conscientes e alinhadas às necessidades e aos desafios de cada área do saber.

Para isso, é essencial compreender o que são dados nos diversos contextos científicos em que são produzidos. Portanto, a questão fundamental é 'o que são dados?', que frequentemente se transforma em 'quando são dados?', já que usualmente são tratados como dados apenas os fenômenos relacionados com a atividade acadêmica e de pesquisa. Ocorre, contudo, que fatos, registros e situações cotidianas também podem se transformar em *inputs* para a pesquisa, como uma carta, uma fotografia ou uma mensagem coletiva em uma rede social. Como acertadamente observou um pesquisador, “As letras iniciais iluminadas de manuscritos medievais destinavam-se a ser decorativas, mas se tornaram uma fonte importante sobre roupas medievais e utensílios” (Buckland, 1991, p. 355).

Borgman (2007, p.119), propõe que um dado seja “uma representação passível de reinterpretação que se apresenta de uma maneira formalizada adequada para comunicação, interpretação ou processamento”, conceito que vai ao encontro da proposição do Modelo de Referência OAIS (Consultative Committee For Space Data System, 2012, p.1-10).

O termo “dado de pesquisa” possui uma ampla gama de significados que variam conforme os domínios científicos específicos, objetos de pesquisa, metodologias de geração e coleta de dados, entre outras variáveis. Pode ser o resultado de um experimento em laboratório, um estudo empírico nas ciências sociais, ou a observação de um fenômeno cultural ou de uma erupção vulcânica. Dados digitais de pesquisa podem ser números, figuras, vídeos, *softwares*, com diferentes níveis de agregação e de processamento, como dados crus, intermediários ou processados, e em diversos formatos de arquivos e mídias. Essa diversidade, delineada pelas especificidades de cada disciplina, metodologias, protocolos e objetivos, torna desafiador para os pesquisadores definir precisamente o que é dado de pesquisa de forma transversal aos diversos domínios disciplinares (Borgman, 2010; Pampel *et al.*, 2013).

Os dados são sempre “registrados com base em algum interesse, perspectiva, tecnologia e prática que determinam seus significados e utilidades em diferentes contextos” (Nielsen; Hjørland, 2014, p. 225). Esta citação ilustra que o significado de dados é determinado por uma forte contextualização de diferentes níveis, escalas e granularidade, inviabilizando uma definição única para toda a ciência. Além disso, trata-se de um termo em evolução, sincronizado com as tendências sociais e técnicas, e seu uso intenso e valor crescente para diversas finalidades.

A cooperação e o trabalho articulado entre as partes interessadas no ciclo da comunicação científica são cruciais para que o compartilhamento de dados seja eficaz e permita a localização e a reutilização dos dados. Para otimizar a gestão e o reuso de dados, foram estabelecidos os Princípios FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) em 2016 (Wilkinson *et al.*, 2016).

Os princípios FAIR, embora sejam diretrizes técnicas para a gestão de dados, servem implicitamente como uma ponte crítica entre a democratização dos dados e a qualidade da produção científica. Ao tornar os dados Encontráveis, Acessíveis, Interoperáveis e Reutilizáveis, eles não apenas expandem o acesso, mas também

aprimoram a reprodutibilidade, a verificabilidade e a utilidade a longo prazo da pesquisa. Isso contribui diretamente para a integridade e o impacto da ciência, transformando a mera disponibilidade em um ativo científico valioso.

Este projeto detalha uma das vertentes do *Scientia* - Programa de Aceleração em Ciência Aberta. O objetivo é institucionalizar uma cultura de gestão de dados científicos (GDC) nas instituições de ensino superior (IES), alinhada com os princípios FAIR e as melhores práticas de CA. O documento propõe a criação do "*Projeto Scientia - Dados*", uma das ramificações da Taxonomia da CA e que tem se consolidado como um princípio estruturante nas políticas de financiamento à pesquisa, que passaram a exigir práticas como o acesso aberto às publicações, o compartilhamento de dados de pesquisa e a adoção de identificadores persistentes.

Assim, os princípios fundamentais da CA englobam a livre disponibilidade e usabilidade de publicações, dos dados que resultam da pesquisa acadêmica e das metodologias empregadas, incluindo códigos e algoritmos. Neste sentido, este Plano de Transformação Institucional visa incentivar o acesso aberto aos dados institucionais e aos dados de pesquisa, que consideramos como crucial para a implementação das práticas de CA nas instituições de ensino superior (IES).

Desse modo, considerando o contexto da CA, uma das tipologias de dados tratada nesse cenário são os dados de pesquisa, os quais estão estruturados, armazenados, tratados de alguma maneira e disponibilizados para as instituições e os sujeitos que queiram se apropriar desses dados. Contudo, existem outros tipos de dados, que por serem institucionais não estão acessíveis e disponíveis, mas possuem relevância e significado, e podem respaldar, inclusive, os dados de pesquisa.

A proposta aqui apresentada considera como estratégica a ação de reunir e integrar dados provenientes de fontes variadas dentro das instituições, incluindo os de pesquisa, a partir da fonte de produção dos dados (sejam eles de pesquisa ou não), de modo a possibilitar a abertura dos dados, bem como a promoção de uma cultura transparente e confiável dos dados.

Para alcançar esse objetivo, salienta-se a importância da adoção e da definição de metadados de proveniência, que são cruciais para promover a confiança entre os pesquisadores, pois garante a integridade dos dados, e os indicadores métricos, que atuam diretamente na qualidade dos dados, propiciando o uso e o reuso dos dados para a tomada de decisões estratégicas pela instituição e pesquisadores. Segundo Moreau e Groth (2013), os metadados de proveniência são informações referentes às entidades, às atividades e às pessoas envolvidas na produção de um dado ou coisa.

À medida que a comunidade científica avança na era da ciência aberta e colaborativa, a integridade e a rastreabilidade da proveniência dos metadados tornam-se elementos fundamentais para promover a confiança entre pesquisadores e melhorar a reutilização de conjuntos de dados nos mais variados contextos.

Considerando o cenário da CA, é imprescindível compreender e destacar a crescente relevância do registro da origem e da trajetória dos dados, sobretudo em ambientes digitais. Como argumenta Arakaki (2020), a representação da proveniência é fundamental para conferir confiabilidade aos dados, pois apresenta informações sobre quem criou ou modificou um recurso, quais foram as ações realizadas que modificaram um recurso, além de apresentar informações sobre o próprio recurso.

Sugere-se, desse modo, a criação de uma infraestrutura que permita coordenar política, tecnologia e capital humano, de forma a apoiar os investigadores em todo o ciclo de vida dos dados, desde a sua conceção até à preservação e eventual reutilização. A implementação deste programa irá aumentar a transparência, a integridade e o impacto da investigação produzida nas IES.

Após esta breve introdução, são apresentadas as transformações desejadas em relação à CA e seus dados passando pelo entendimento do que, por que, quem, e quando queremos que se dê essa transformação e, ainda, a quem cabe monitorar e comunicar como, de fato, elas ocorrem e seus possíveis desdobramentos e repercussões para a sociedade.

O que transformar?

A transformação para uma cultura de GDC parte de um diagnóstico claro sobre as lacunas que atualmente limitam o potencial, a integridade e o impacto da ciência produzida nas IES. O cenário presente é caracterizado por uma abordagem fragmentada e reativa, que gera ineficiências operacionais e riscos estratégicos (Corrêa; Calheiro; Rizzo, 2025)

A efetividade do compartilhamento de dados científicos, apesar do crescente impulso para a CA, é significativamente prejudicada por uma "anomia" generalizada, a falta de normas e diretrizes claras e por questões complexas de direitos autorais. A anomia, associada à perda de referências normativas e ao descumprimento de regras, constitui uma barreira significativa para o compartilhamento de dados. Esta omissão estratégica cria um ambiente de incertezas que afeta diretamente os pesquisadores. Sem uma política de referência, questões complexas de direitos autorais, licenciamento e propriedade intelectual são deixadas a critério individual. Como resultado, pesquisadores frequentemente demonstram pouca clareza sobre as normativas, gerando um desequilíbrio entre as metas institucionais de abertura e os meios práticos para alcançá-las.

Além da superação da anomia, faz-se necessário investir fortemente em uma educação abrangente sobre as temáticas, a fim de superar a ambiguidade e a não conformidade relacionadas à GDC. A cultura atualmente vigente em grande parte do ambiente acadêmico ainda se mostra bastante resistente ao depósito de dados de pesquisa em bases de dados de acesso público. Há um imaginário ainda fortalecido de que os dados de pesquisa constituem propriedade exclusiva dos pesquisadores, e não da sociedade. Esta forma de considerar as coisas corrói a integridade, contribuindo para a crise da reprodutibilidade e para o estabelecimento de práticas questionáveis de pesquisa, conforme discutiremos a seguir.

É crucial ressaltar que a transformação proposta não defende uma abertura irrestrita e ingênua de todos os dados. Existem exceções óbvias, como dados específicos de caráter confidencial, seja porque contém dados pessoais, ou por motivos de concorrência industrial ou por interesses fundamentais ou regulatórios do Estado. A abertura dos dados deve seguir o princípio da Lei de Acesso à Informação, nº 12.527/11 (LAI) de acordo com a qual as informações devem ser “abertas tanto quanto possível, fechadas apenas quando necessário” (Brasil, 2011). A decisão de abrir ou proteger os dados de pesquisa deve ser tomada pelos pesquisadores em conjunto com as instâncias competentes da universidade.

A ciência só avança porque os pesquisadores podem confrontar teorias e propor explicações inovadoras. Para isso é necessário que o debate e o diálogo sejam garantidos. Quanto mais a comunidade científica tiver acesso aos dados e às informações sobre a pesquisa, mais qualificado será o debate. O processo de pesquisa deve ser dialogado e

transparente. Não é preciso, nem desejável, que haja consenso. Aliás, se todos concordássemos com tudo a todo momento, não haveria ciência possível.

Pensando na ampliação do acesso às informações, as agências de fomento nacionais e internacionais já exigem a gestão e a partilha de dados. A dificuldade em monitorizar e garantir a conformidade com estes requisitos ameaça diretamente a competitividade na captação de financiamento e o prestígio das nossas instituições no cenário científico global.

O objetivo deste plano é, portanto, promover uma transformação sistêmica: evoluir de um modelo de práticas individuais e reativas para um ecossistema de dados coordenado, proativo e alinhado com as melhores práticas internacionais. O Quadro 1 a seguir, sintetiza esta proposta.

Quadro 1. Análise comparativa da situação presente e da situação almejada para a Gestão de Dados de Científicos

Categorias	Situação Presente	Situação Almejada
Política e Governança	Ausência de uma política institucional formal para a gestão, partilha e preservação de dados de investigação.	Política de Gestão de Dados de Investigação clara, aprovada e amplamente divulgada, com papéis e responsabilidades definidos.
Infraestrutura Tecnológica	Soluções de armazenamento e partilha descentralizadas e heterogêneas. Inexistência de um repositório de dados institucional.	Implementação de um Repositório de Dados de Investigação institucional.
Suporte e Competências	O suporte e/ou a formação aos docentes, discentes é reativo ou inexistente.	Criação de um serviço centralizado de suporte à GDC, aliado a um programa de formação contínua.
Cultura e Práticas	Os dados são frequentemente vistos como um subproduto privado, com baixa visibilidade, acessibilidade e potencial de reutilização. Há uma forte resistência cultural ao compartilhamento.	A cultura institucional valoriza os dados como produtos de investigação primários. A partilha de dados segue os princípios FAIR.
Métricas	Dificuldade em monitorizar e garantir o cumprimento dos requisitos de GDC.	Processos simplificados para garantir e demonstrar a conformidade.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Essas categorias merecem atenção em função da própria natureza da CA que reside em fomentar a abertura dos métodos e dos dados das pesquisas para reutilização em outras investigações, para aprimoramento de processos e objetos educacionais e aceleração das inovações tecnológicas possibilitando, ainda, a imediata aplicação profissional, além da formação continuada e outros aspectos, que são potencializados pelo amplo acesso às fontes de conhecimento.

Além dos aspectos acima comentados, é fundamental observar situações práticas que exemplificam os problemas decorrentes da ausência de políticas institucionais. Sabe-se que dados coletados por estudantes de iniciação científica, por exemplo, podem se perder

após a conclusão, dificultando muitas vezes a continuidade da pesquisa. Projetos de saúde muitas vezes fazem a repetição de coletas de dados clínicos, em função de falta de repositórios acessíveis que compartilhem este tipo de dados, levando a um desperdício de recursos humanos, financeiros e de tempo. Esses exemplos evidenciam a urgência de termos mecanismos que garantam, não somente a democratização da ciência, mas também o reuso responsável de dados produzidos na academia.

Por que transformar?

A decisão de investir em uma governança robusta para a GDC é motivada por desafios que afetam a própria credibilidade da ciência, pela responsabilidade ética da instituição perante a sociedade e por uma clara lógica estratégica e econômica.

A democratização da ciência se faz necessária e deve ser concebida como uma política pública indispensável para o desenvolvimento sustentável. Seu propósito central é combater a distribuição desigual de oportunidades e a exclusão de parcelas da população do processo de desenvolvimento social, econômico e tecnológico, sendo que, internamente, temos alguns problemas que devemos enfrentar na ciência:

1. O Imperativo da Integridade Científica: combatendo a crise de reprodutibilidade

O motor mais urgente para esta transformação é a crise global de reprodutibilidade e a prevalência de Práticas Questionáveis de Pesquisa (QRPs). Estes não são problemas abstratos; são falhas sistêmicas que minam a confiança na ciência. Como aponta um artigo da sintetizado na Figura 1, causas como a "fraude ou fabricação de dados", a "falta de rigor na análise estatística" e, crucialmente, o "não compartilhamento de dados ou de detalhes metodológicos" estão na raiz da irreprodutibilidade (Dudziak, 2018).

Figura 1 – Infográfico das 20 causas da irreprodutibilidade em pesquisa.

Fonte: National Academies Of Sciences, Engineering, And Medicine (2018).

As QRPs abrangem uma série de comportamentos que os pesquisadores podem adotar, consciente ou inconscientemente, que comprometem a qualidade e a credibilidade de suas investigações. Isso inclui a manipulação de dados, a omissão de resultados não favoráveis, o p-hacking (ajuste de análises estatísticas para obter resultados estatisticamente significativos) e a falta de transparência em relação aos métodos e materiais utilizados. Outras práticas problemáticas incluem a interferência de financiadores, conflitos de interesse, a compra e venda de trabalhos, a compra de vagas em artigos e o uso inadequado de ferramentas de inteligência artificial.

Resolver esses problemas exige um esforço conjunto da comunidade científica, das agências de fomento, editoras e governos. Para isso é necessário promover políticas de acesso aberto mais robustas, investir em infraestrutura para repositórios de dados, e desenvolver mecanismos mais eficazes para garantir a integridade e o rigor do processo de publicação. Somente assim a ciência poderá cumprir plenamente seu papel de impulsionar o conhecimento e servir à sociedade de forma equitativa e confiável.

2. O Imperativo Social e Ético: cumprindo nosso contrato com a sociedade

A pesquisa científica, especialmente em universidades públicas, é financiada em grande parte pela sociedade. Este fato estabelece um contrato social e um imperativo ético: o conhecimento gerado deve retornar para o bem público. Como estabelecido na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, todos têm o direito de "participar no progresso científico e nos seus benefícios" (ONU, 2020). A GDC é a materialização deste direito, garantindo que os dados (a matéria-prima da ciência) sejam um bem público acessível, e não um ativo privado trancado em gavetas ou discos rígidos.

Como iniciativas robustas de CA no Brasil, podemos citar as plataformas SciELO¹, BDTD², Oasisbr³ e os repositórios institucionais que garantem o acesso às publicações, permitindo que a comunidade científica revise, verifique e replique os estudos, validando assim os resultados finais. Paralelamente, são também importantes o ALEIA⁴, um Repositório de dados de pesquisa do Ibict, lançado em 2023; o DATASUS⁵ que oferece acesso a vastos conjuntos de dados brutos de saúde pública, o que possibilita a reanálise de metodologias, a testagem de novas hipóteses e a identificação de vieses de forma independente e o IBGE⁶ que reúne informações sobre os municípios e estados brasileiros.

Essas ações, somadas à atuação de redes e comunidades de prática que promovem a cultura da CA, visam aumentar a transparência, a verificabilidade e a capacidade de replicação dos estudos. Ao facilitar o acesso a publicações e dados, incentivam-se práticas de pesquisa mais abertas.

Portanto, viabilizar o acesso público aos dados de pesquisa é garantir direitos fundamentais e contribuir para o progresso da participação social na ciência. O uso de repositórios de dados precisa ser acelerado para que parcerias interinstitucionais (ou mesmo institucionais) possam ser potencializadas, permitindo rápida resposta da academia a problemas sociais de maior ou menor urgência. O compartilhamento de dados de forma sistemática e organizada se revela como uma ferramenta valiosa no enfrentamento de problemas complexos e de alto impacto, como a crise climática, as crises humanitárias em cenários de guerras, epidemias e pandemias. Sendo assim, reiteramos que se trata de uma transformação de interesse público e universal.

3. O Imperativo Estratégico e Econômico: gerando valor e eficiência

Para além dos aspetos éticos e de integridade, a GDC é uma estratégia de eficiência e sustentabilidade financeira. Em áreas como a saúde e a biotecnologia, a incapacidade de acessar dados clínicos e epidemiológicos já existentes leva à repetição desnecessária e dispendiosa da coleta de dados, desperdiçando recursos financeiros e humanos. A GDC promove a reutilização inteligente de dados, acelerando o ciclo de descobertas e maximizando o retorno sobre o investimento em pesquisa.

Esta transformação também é crucial para conferir agilidade e relevância institucional. O compartilhamento sistemático de dados é uma ferramenta poderosa para enfrentar desafios complexos como crises climáticas, pandemias e problemas humanitários, permitindo respostas rápidas e baseadas em evidências. Por fim, em um cenário de financiamento cada vez mais competitivo, possuir uma infraestrutura e uma política de GDC robustas deixa de ser um diferencial e torna-se um requisito fundamental para atrair talentos e garantir a aprovação de projetos junto às principais agências de fomento nacionais e internacionais.

Os resultados e impactos positivos decorrentes da resposta a estes três imperativos são vastos e sistêmicos. O Quadro 2 a seguir, sumariza os benefícios concretos que a situação almejada poderá trazer para a instituição em cinco dimensões cruciais.

¹ <https://www.scielo.br/>

² <https://bdtb.ibict.br/vufind/>

³ <https://oasisbr.ibict.br/vufind/>

⁴ <https://aleia.ibict.br/>

⁵ <https://datasus.saude.gov.br/>

⁶ <https://cidades.ibge.gov.br/>

Quadro 2 - Matriz de resultados esperados e impactos a longo prazo da implementação da GDC.

Categorias	Resultados Esperados	Impactos a Longo Prazo
Qualidade e Integridade da Investigação	Aumento da reprodutibilidade e transparência dos resultados de investigação. Redução de casos de má conduta científica relacionados com dados.	Fortalecimento da reputação da IES como uma instituição de pesquisa, eticamente responsável.
Eficiência e Colaboração	Redução da duplicação de esforços na coleta de dados. Otimização do tempo dos investigadores com suporte especializado.	Aceleração do ciclo de descobertas científicas. Criação de novas linhas de investigação a partir da reutilização de dados existentes.
Visibilidade e Impacto	Aumento da visibilidade dos artigos, dissertações e teses. Cumprimento dos requisitos de CA das agências de financiamento.	Maior probabilidade de captação de financiamento. Aumento do impacto social e econômico das pesquisas.
Preservação e Patrimônio Digital	Garantia de preservação a longo prazo dos dados de investigação, tratando-os como ativos institucionais valiosos. Mitigação do risco de perda de dados devido à obsolescência tecnológica ou à saída de investigadores.	Criação de um legado científico digital duradouro. Salvaguarda do patrimônio intelectual e do investimento público em investigação. Possibilidade de geração de séries históricas de dados.
Capacitação e Desenvolvimento de Competências	Comunidade acadêmica capacitada com competências digitais e informacionais avançadas, valorizadas no mercado de trabalho. Formação de uma nova geração de cientistas em práticas de dados abertos.	Contribuição para a literacia de dados (" <i>data literacy</i> ") a nível nacional. Posicionamento dos graduados da IES como profissionais altamente qualificados para a economia do conhecimento. Contribuição para as Humanidades Digitais.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Como transformar?

A transformação de uma cultura institucional é um processo complexo. Nossa abordagem se afasta de uma implementação abrupta, adotando, em vez disso, uma estratégia sistêmica, faseada e participativa, que reconhece a necessidade de construir competências, políticas e confiança em paralelo com a infraestrutura. Apresentamos os três principais eixos: normativas, infraestrutura e educação.

1. Instituição de normativas

O financiamento de pesquisas com recursos públicos, cujos resultados, devem atender não só a indicação de estar disponível em acesso aberto, como devem atender também os princípios FAIR (*Findable, Accessible, Interoperable, Reusable*) e ser divulgados nas comunidades científicas em todo o mundo. Isto exige mudanças em termos

de cultura e prática de pesquisa e a implementação de um ecossistema com serviços de dados e Políticas que respaldam não só os Planos de Gestão de Dados, como também os padrões dos metadados que alimentem os repositórios de dados. E, estes, por sua vez, devem ser capazes de executar funções de oferta de dados acessíveis e reutilizáveis para diferentes públicos usuários (European Commission, 2018)

Nos últimos anos, agências de fomento como a FAPESP têm sido importantes indutoras da adoção das práticas de CA, por meio do condicionamento da concessão do financiamento à apresentação prévia de planos de gestão de dados ou à publicação das produções em veículos de acesso aberto. Da mesma forma, as Diretrizes comuns da Avaliação de Permanência dos Programas de Pós-Graduação *Stricto Sensu* para o ciclo avaliativo 2025-2028 publicadas pela Capes (2025) incluem diversas menções à CA. Aspectos relacionados à CA e às boas práticas de formação, pesquisa e disseminação científica são descritos dentre os itens da análise multidimensional, sendo item obrigatório para a avaliação dos Programas de excelência (conceitos 6 e 7). Nos Documentos das Áreas de Avaliação, é proposta a inclusão de perspectivas sobre as tendências impostas pelo movimento de CA para as avaliações de entrada e de permanência no Sistema Nacional de Pós-Graduação. Desta forma, espera-se que gestores, docentes e discentes atuantes nos Programas de Pós-Graduação estejam mais aderentes às práticas de CA no próximo quadriênio, visando uma boa avaliação de seus cursos.

De modo semelhante, este Plano de Transformação Institucional prevê a elaboração e a adoção, pelas IES, de normativas internas que impulsionam o depósito de dados em repositórios. Práticas semelhantes já ocorrem no país, em que o depósito de dissertações e de teses é condicionado ao depósito dos dados de pesquisa, a exemplo do que é previsto pela Instrução Normativa 001/2024, da Comissão Central de Pós-Graduação da Unicamp (2024). O financiamento interno e a concessão de bolsas também deverá requerer a apresentação dos planos de gestão de dados, garantindo a disponibilização dos bancos de dados ao final do estudo. A adoção das práticas de CA também deverá ser incluída como item avaliativo nos processos de progressão funcional de docentes e técnicos envolvidos com atividades de pesquisa. Ao dispor normas internas que considerem as práticas de CA como itens balizadores nos processos acadêmicos, espera-se que a IES se beneficie de maior adesão da comunidade acadêmica e, aos poucos, da instalação de uma nova cultura institucional na qual o depósito de dados já não será uma barreira tão intransponível quanto antes.

2. Infraestrutura

O investimento financeiro e de pessoal será necessário para a instalação e a manutenção de um repositório de dados institucional que observe os princípios FAIR. As IES que já se utilizam de tais soluções poderão ser utilizadas como benchmarking para a escolha de sistemas e para o estabelecimento de um modelo de gestão. Há ainda de se considerar o uso de plataformas que possibilitem o uso de entradas de busca contendo termos não necessariamente técnicos ou especializados, conforme apontado por Schulz (2023). O uso de tais plataformas contribuem para que as colaborações interdisciplinares possam ser multiplicadas e que a sociedade possa, de fato, acessar o conhecimento aberto. Propomos que a integração de modelos de linguagem de grande escala às ferramentas de busca poderá ser aliada na tradução automática de termos técnicos.

Desenvolvimento de uma cultura favorável à compreensão comum sobre os benefícios gerados pela abertura dos dados científicos e desenvolvimento de habilidades para aumentar a capacidade analítica e promover o reuso dos dados.

Para a incorporação da gestão de dados de pesquisa científica como uma prática efetiva é preciso que haja uma mudança de cultura que reconheça a importância e valorize seu impacto no cotidiano dos pesquisadores. Essas mudanças têm sido incentivadas, inclusive, pelas agências de fomento, para que os pesquisadores reconheçam a gestão de dados científicos de pesquisa como uma prática que pode otimizar e tornar mais transparente a produção do conhecimento científico.

3. Educação e Capacitação em Governança de Dados

Desenvolver programas abrangentes de educação para pesquisadores sobre os princípios FAIR, direitos autorais, direitos patrimoniais e as melhores práticas de gestão e compartilhamento de dados, a fim de superar a "anomia" e garantir a conformidade. Algumas estratégias incluem ofertas disciplinares obrigatórias em programas de pós-graduação abordando estes conceitos, cursos de curta duração e oficinas para jovens pesquisadores e o incentivo ao uso de ferramentas de gestão colaborativa.

Quem transforma?

A mudança de cultura e de práticas proposta neste projeto não será impulsionada apenas por tecnologias ou por normativas, mas por uma rede coordenada de indivíduos e grupos que irão liderar, apoiar, adotar e, por vezes, desafiar o processo. Identificar e gerir ativamente estes atores é, portanto, uma das tarefas mais críticas para o sucesso.

1. **Nível Estratégico (Comitê Executivo):** Responsável por fornecer o mandato, os recursos e o apoio institucional de alto nível.
2. **Nível de Gestão (Equipe do Projeto):** O núcleo operacional que planeja, executa e monitora as atividades do dia a dia.
3. **Nível de Apoio (Grupo de Embaixadores):** Uma rede de "campeões" da mudança, que atuam como elo vital com a comunidade acadêmica.

A Estrutura de Governança do Projeto define a forma como as decisões serão tomadas, as responsabilidades e os mecanismos de controle e pode ser complementada por um mapeamento de stakeholders que identifique as partes interessadas, estabelecendo um plano de comunicação para avaliar as expectativas e manter o engajamento necessário para garantir o sucesso do projeto, conforme Figura 2, a seguir.

Figura 2 - Estrutura de Governança e mapeamento de stakeholders do projeto.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Ao mesmo tempo, reconhecemos que a comunidade universitária não é homogênea. Por isso, realizamos um Mapeamento de Stakeholders para entender as diferentes perspectivas e motivações, classificando os envolvidos em três grupos principais:

Apoiadores (Promotores): Liderança da Universidade (Reitoria), bibliotecários e profissionais da informação, pesquisadores de áreas com tradição de partilha de dados, jovens pesquisadores e doutorandos mais familiarizados com a cultura digital.

Neutros (Potencialmente Apoiaadores): A maioria dos pesquisadores que não vêem um benefício direto e imediato, mas que cumprirão os requisitos desde que sejam obrigatórios e fáceis. Serviços administrativos e financeiros. Alunos de graduação e mestrado.

Céticos (Resistentes): Pesquisadores seniores habituados a modelos de trabalho fechados e individualistas. Setores que trabalham com dados altamente sensíveis ou com parcerias industriais restritivas. Pessoas que temem que a partilha de dados leve ao "roubo" de ideias ou a uma análise crítica do seu trabalho. Indivíduos com baixa literacia digital.

Além do mencionado acima, as bibliotecas universitárias desempenham um papel estratégico ao gerenciar repositórios institucionais e oferecer capacitação em curadoria de dados. A parceria com repositórios latino-americanos, por exemplo, amplia a visibilidade global da produção científica nacional, e a parceria com repositórios institucionais que já utilizam mais enfaticamente abertura de dados pode orientar as boas práticas a serem tomadas pela universidade.

Quando transformar?

A execução de um plano tão abrangente exige um roteiro claro que permita uma progressão lógica, com tempo para aprendizagem, adaptação e amadurecimento cultural. Uma mudança desta magnitude não ocorre da noite para o dia; ela precisa ser semeada, cultivada e consolidada para criar raízes permanentes na instituição.

Por isso, propomos um cronograma de 36 meses (3 anos) para garantir uma implementação sustentável. Este período foi estrategicamente definido para permitir uma transição suave através de quatro fases sequenciais de implementação do Projeto, como esquematizado na Figura 3:

- Fase 1: Diagnóstico e Sensibilização, para mapear as necessidades e construir uma base de apoio.
- Fase 2: Estruturação e Pilotagem, para desenvolver as políticas e testar as soluções com grupos pioneiros.
- Fase 3: Implementação e Capacitação, para lançar os serviços em larga escala e formar a comunidade.
- Fase 4: Consolidação e Otimização, para avaliar os resultados, refinar os processos e garantir a sua integração definitiva na vida acadêmica/científica.

Quem monitora e como?

Uma transformação desta escala e investimento exige um sistema de monitoramento robusto, como uma ferramenta de gestão baseada em evidências. O objetivo do monitoramento é permitir que a equipe do projeto aprenda continuamente, ajuste a estratégia conforme necessário e, fundamentalmente, demonstre o valor e o retorno do investimento para a comunidade acadêmica e para a alta gestão da universidade.

Para isso, adotaremos um quadro lógico (Quadro 3) que mede o progresso em diferentes níveis, garantindo que não avaliamos apenas as atividades realizadas, mas também os seus efeitos práticos e o seu impacto a longo prazo:

Quadro 3 - Quadro de monitoramento com métricas, indicadores de desempenho e fontes de verificação.

Medição	Indicadores de Desempenho	Fonte de Verificação
Atividades (Inputs)	Nº de workshops de formação realizados. Nº de consultorias de suporte prestadas. Orçamento executado vs. planejado.	Registros de formação. Sistema de <i>ticketing</i> do suporte. Relatórios financeiros.
Resultados Imediatos (Outputs)	Política de GDC aprovada e publicada. Repositório de dados implementado e funcional. Nº de investigadores e técnicos formados. Nº de Planos de Gestão de Dados (PGD) criados na ferramenta institucional.	Plataforma do repositório. Listas de participantes. Base de dados da ferramenta de PGD.
Resultados Intermediários (Outcomes)	Nº de datasets depositados no repositório por ano. Percentagem de projetos financiados com PGD. <i>Downloads</i> e visualizações dos datasets. Nível de satisfação dos utilizadores com os serviços de GDC (inquérito anual).	Estatísticas do repositório. Registos do Gabinete de Apoio à Pesquisa. Inquéritos de satisfação.
Impactos a Longo Prazo	Nº de citações dos <i>datasets</i> depositados. Aumento na taxa de sucesso de propostas de financiamento que mencionam a infraestrutura de GDC da IES. Casos de estudo de reutilização de dados (interna e externa).	Bases de dados bibliométricas. Relatórios do Gabinete de Apoio à Pesquisa. Relatório anual do programa.

Fonte: Elaborado pelos autores (2025).

Além dos indicadores quantitativos acima descritos, alguns indicadores qualitativos podem ser utilizados como estudo de caso sobre o reaproveitamento de dados de projetos distintos, relatos de colaboração interdisciplinar viabilizados pelo acesso abertos aos dados e depoimentos da comunidade local beneficiada pelo uso de dados públicos. Essa abordagem integrada à avaliação quantitativa permitirá observar o impacto real da política de CA na população.

Como comunicar?

A comunicação da CA deve articular divulgação científica e jornalismo científico.

1) Relação entre CA e comunicação científica

a) Divulgação científica e jornalismo científico

A divulgação científica é realizada diretamente pelas pessoas pesquisadoras por meio de palestras, artigos científicos, redes sociais, podcasts, entre outros. O jornalismo científico por outro lado envolve profissionais da comunicação que traduzem resultados científicos em linguagem acessível para grandes audiências. A integração dessas abordagens fortalece a transparência e amplia o impacto social da pesquisa.

b) publicações científicas abertas: desafios e perspectivas

Um desafio é diminuir a dependência de grandes editoras fechadas (Wiley, Elsevier, Springer Nature, Taylor & Francis). Embora os repositórios de publicação aberta estejam em expansão, é preciso reforçar sua posição. Dificilmente este é um problema solucionável no âmbito de uma instituição. Para que a publicação acadêmica seja uma prática guiada por acadêmicos, é necessário que instituições ao redor do mundo se articulem para estabelecer uma federação de publicação acadêmica aberta e acessível.

Neste plano, os indicadores devem medir:

- A proporção de publicações e outros resultados que estejam plenamente acessíveis (por exemplo, em periódicos abertos, levando em conta métricas da qualidade desses periódicos);
- O quanto os resultados da pesquisa se desdobraram em outros formatos, além da publicação científica estrita: patentes/publicações; menções na imprensa e redes/publicações; produtos desenvolvidos/publicações etc.
- Número de menções em meios de comunicação em massa;
- Métricas de acesso e downloads de dados e artigos por não especialistas;
- Engajamento de pesquisadores em programas na mídia em geral e eventos de extensão

Uma ação que está sendo implementada pela Capes poderá beneficiar diversas IES a adotarem, de modo consistente, o modelo de publicação em veículos de acesso aberto. Em Dezembro de 2023, a Portaria N° 275 regulamentou o Programa de Apoio à Disseminação de Informação Científica e Tecnológica (Padict), que possui o objetivo de promover o acesso à informação científica e tecnológica nacional e internacional no Brasil. No Padict está previsto o pagamento das Taxas de Processamento de Artigo (APCs) para publicações de trabalhos em acesso aberto, cujas regras foram estabelecidas na Portaria Capes N° 120, de 26 de abril de 2024. A partir daí, acordos transformativos entre a Capes e as editoras científicas passaram a ser estabelecidos, viabilizando o custeio do pagamento das APCs de produções oriundas das instituições que aderiram ao Padict. Editoras como a Wiley e a ACS Publications (American Chemical Society) já fazem parte do acordo.

É importante que para sustentar estas ações se faz necessária a capacitação de docentes e discentes em técnicas de comunicação com o público e com a imprensa, ações que podem incluir simulações de entrevistas, oficinas de produção de vídeos curtos e orientações sobre linguagem inclusiva.

c) Reforço da extensão

A medida mais simples que uma IES pode tomar para favorecer o diálogo externo é ampliar o apoio e a valorização de atividades de extensão. Esta ampliação se dá tanto pelo lado do financiamento quanto pela avaliação de seus profissionais e unidades. O termo “extensão” já denota a obrigação de conduzir as atividades da universidade além de seus muros. Os pesquisadores e docentes devem ser incentivados a realizar atividades de extensão em ambientes físicos e virtuais de aglomeração de público, notadamente atividades de vulgarização de sua pesquisa.

Dados científicos devem servir de base para diálogos com comunidade locais, associações civis e gestores públicos. É necessário ressaltar a importância das parcerias com entidades da sociedade civil, entre elas associações de bairro, cooperativas, ONGs, sindicatos etc. Essas organizações conhecem e estruturam as demandas da comunidade, estabelecendo um pólo de diálogo e difusão precioso para as universidades. Também é por meio dessas parcerias que se pode fortalecer a avaliação do impacto social das atividades, através de relatórios e entrevistas semi-estruturadas.

2) Comunicação interna: preparar pesquisadores/docentes para falar com o público

a) Mudança de incentivos: do fechado ao aberto

Considerando que há departamentos e unidades que premiam seus docentes, até mesmo com valores pecuniários, quando publicam em periódicos bem classificados nos rankings internacionais, verifica-se que o incentivo atual vai na direção do fechamento científico e da mercantilização do saber produzido na universidade, ainda que pública e financiada por recursos oriundos de impostos. Ora, a maior parte dessas revistas pertence a grandes editoras fechadas. Para favorecer a CA, é necessário que os recursos destinados a essa premiação sejam dirigidos, ao menos em parte, para publicações abertas. Mas o incentivo não deve ser pensado apenas pelo ângulo pecuniário. O caráter aberto da publicação deve ser um critério de avaliação por si próprio.

b) *Media training*

Na “era da informação”, os mecanismos da comunicação sofreram transformações que exigem adaptação, mas também crítica. Sujeitos a uma operatividade cujo fundamento não é comunicativo (diferentemente de meios como rádio e televisão ou jornais e revistas), mas informático, frequentemente desfavorecem a transmissão de conteúdo em favor da dispersão da atenção. Cientistas, docentes e pesquisadores denunciam a crescente presença de pseudociência, bem como proposições inverídicas, nos meios tradicionais e novos de comunicação, o que se reflete no diálogo com estudantes e a comunidade externa. O desafio não deve ser subestimado. Há, contudo, respostas possíveis, que passam pela abertura da ciência, tornando-a um “antídoto” ao veneno da desinformação. O primeiro passo consiste em qualificar os profissionais para incorporarem a divulgação à realidade de seu trabalho.

Começamos pela relação com as mídias tradicionais, o jornalismo e sua linguagem. Deve ser prática periódica a realização de *media training* com pesquisadores e docentes, para habitua-los a entender suas pesquisas como algo a ser levado a público e traduzido em linguagem corrente. O *media training* se dirige à “mídia tradicional”, por oposição às novas mídias, mas não se deve negligenciar essas plataformas, que ainda chegam intensamente à população, de modo profissional e respeitado (sobretudo o rádio).

Em seguida, temos a questão das novas mídias, isto é, plataformas digitais e redes sociais. A comunicação das IES brasileiras nessas plataformas ainda é “de mão única”,

servindo sobretudo à divulgação das atividades, resultados de pesquisa e períodos de inscrição para cursos. Esta não é uma boa prática de comunicação social no âmbito das redes. Os administradores dos perfis devem ser capazes de recolher interações do público, levá-las aos docentes e pesquisadores e transformá-las em respostas.

Um horizonte dessa atuação é assegurar a posição da comunidade científica brasileira e seu ecossistema de universidades, centros de pesquisa, *think tanks* etc. como referência para as mídias e o público externo, de modo que a população se acostume a recorrer a esse ecossistema em momentos decisivos, sempre que houver dúvidas sobre a veracidade dos fatos e em resposta às crises.

Medições:

O projeto PathOS (Apartis *et al.*, 2024) sugere formas de medir o impacto social que se aplicam perfeitamente à promoção da CA. Esse impacto é medido sobretudo pelas *apropriações* da pesquisa na comunidade externa. São elencadas diversas formas de apropriação:

- Pela mídia;
- Por grupos de interesse;
- Por formuladores de políticas públicas;
- Pela educação.

Neste caminho, os indicadores devem medir:

1) quanto e de que maneira a pesquisa foi mencionada e discutida nas novas e antigas mídias? Foi uma apropriação correta e séria?

2) quantas e quais organizações da sociedade civil, parceiras ou não, aplicaram resultados da pesquisa ou contribuíram para sua realização? Houve feedback? Houve influência sobre a continuidade da pesquisa?

3) Projetos de lei tomaram como base ou usaram como recurso as pesquisas realizadas pela instituição? Em que medida? Em que proporção esses projetos foram aplicados e postos em prática? Que resultados tiveram?

4) Resultados de pesquisa da instituição são estudados no âmbito do ensino fundamental, médio e superior? Professores buscam mais informações sobre pesquisas para usar em suas aulas? Quanta interface há entre escolas que montam seus currículos e as práticas científicas da instituição?

Reflexões e Proposições

Ainda são necessários os esforços para desenvolver teorias e metodologias para contribuir com as plataformas, políticas, tecnologias, infraestruturas e cultura científica favorável são componentes necessários à Ciência Aberta, levando em consideração que nenhum desses componentes sozinho é suficiente para romper as barreiras e otimizar seus processos.

Os dados produzidos pela ciência, os metadados relacionados, os códigos utilizados para entender os dados e os fluxos que descrevem as etapas de pesquisa, as transformações de dados, os *softwares* utilizados na pesquisa, algoritmos e demais

ferramentas devem ser completos o suficiente para que possa ocorrer o seu uso e o reuso com qualidade.

As bibliotecas são agentes e curadores naturais de informações/dados no conjunto de processos da CA e seu papel é essencial. Sendo assim, investir em equipes treinadas, garantir treinamento para atuação junto aos pesquisadores, aprimorar os processos e acelerar a efetivação da CA, tanto em relação às publicações das pesquisas, quanto aos dados por elas gerados e associados ao contexto de sua produção.

A formação de comitês ou algo similar, em âmbito nacional e internacional, para estabelecer diretrizes gerais, processos e procedimentos de forma a se criar camadas de estruturação e de integração de dados de pesquisa em seus contexto de procedência para o fortalecimento de uma cultura de transparência que facilite a comparabilidade e a tomada de decisão quanto a reutilização ou não dos dados de pesquisa.

As condições culturais e operacionais devem ser favoráveis para se desenvolver ações colaborativas entre os envolvidos, em todas as etapas e processos, na produção de dados inerentes às pesquisas, bem como dados contextuais do território e ambiente em que se deu a pesquisa, visando contribuir, tanto para sua preservação, quanto para o acesso e reuso.

As publicações e os dados gerados pelas pesquisas, financiadas por agências públicas, devem se constituir como CA e contribuir, inclusive, para a popularização da ciência e de seus dados.

A devolutiva para a sociedade de forma mais ampla pode se dar pelo ensino de qualidade, associado ao aprimoramento do diálogo com o público externo que pode se dar pela ampliação do apoio e da valorização de atividades de extensão, em ambientes físicos e virtuais, de modo a contribuir também com a literacia digital e ampliar a capacidade de acessar, examinar, compreender, avaliar e se apropriar da informação e do conhecimento por meio do uso de tecnologias digitais, de forma crítica, segura e responsável.

As universidades brasileiras podem e devem tirar proveitos das novas mídias, plataformas digitais e redes sociais e da inteligência artificial para aprimorar e intensificar a boa prática de comunicação social de modo que recebam retornos da comunidade científica e da sociedade e, para tanto, os administradores dos perfis devem ser capazes de uma escuta sensível na recolha das interações do público, categorizá-las e as fazer chegar até as bases de produção da pesquisa e de seus dados.

Estudos sobre os repositórios institucionais, os padrões de metadados e a interoperabilidade entre eles, além da orientação para tomada de decisão dos campos abertos para buscas, para além dos usuais, podem contribuir para garantir o acesso às publicações e aos dados de pesquisa de modo que a comunidade científica revise, verifique e replique os estudos validando, assim, os resultados finais e a sua capacidade de repercussão para a sociedade. É importante levar em consideração o fato de que a Ciência Aberta pode ser um dos aceleradores dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Referências

ABCD. Agência de Bibliotecas e Coleções Digitais da USP. **A ciência aberta para a implementação da agenda 2030 da ONU**. Disponível em:

<https://www.abcd.usp.br/noticias/a-ciencia-aberta-para-a-implementacao-da-agenda-2030-da-onu>. Acesso em: 7 set. 2025.

APARTIS, S., G. CATALANO, G. CONSIGLIO, R. COSTAS, E. DELUGAS, et al. (2024). "Open Science Impact Indicator Handbook." **Zenodo**. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14538442>. Acesso em: 14 set. 2025.

ARAKAKI, F. A. Metadados e modelo PROV: perspectivas dos dados de proveniência em contextos digitais. **Informação & Informação**, v. 25, n. 3, p. 187-211, 2020. DOI: <https://doi.org/10.5433/1981-8920.2020v25n3p187>. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao/arti-cle/view/41869/pdf>. Acesso em: 3 ago. 2025.

BORGMAN, Christine L. **Scholarship in the digital age: Information, infrastructure and the internet**. London: The MIT Press, 2007.

BORGMAN, C. L. Research data: who will share what, with whom, when, and why? *In*: CHINA-NORTH AMERICAN LIBRARY CONFERENCE, 5., Beijing, 2010. **Proceedings**...Beijing: CALA, 2010. Disponível em: <http://works.bepress.com/borgman/238/>. Acesso em: 15 ago. 2025.

BRASIL. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). **Portaria CAPES Nº 120, de 26 de abril de 2024**. Estabelece as regras para o pagamento das Taxas de Processamento de Artigo (Article Processing Charges - APCs) no âmbito do Programa de Apoio à Disseminação de Informação Científica e Tecnológica (PADIC). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 29 abr. 2024. Seção 1, p. 39. Disponível em: <https://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detalhar?idAtoAdmElastic=14902> Acesso em: 22 ago. 2025.

BRASIL. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). **Portaria 275, de 14 de dezembro de 2023**. Regulamenta o Programa de Apoio à Disseminação de Informação Científica e Tecnológica (Padict). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 dez. 2023. Seção 1, p. 58. Disponível em: <https://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detalhar?idAtoAdmElastic=13682>. Acesso em: 23 ago. 2025.

BRASIL. **Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011**. Disponibiliza o acesso às informações públicas. Brasília, 2011. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/112527.htm. Acesso em: 22 ago. 2025.

BUCKLAND, M. K. Information as thing. **Journal of the American Society for Information Science**, v. 42, n. 5, p. 351-360, 1991.

CONSULTATIVE COMMITTEE FOR SPACE DATA SYSTEM. **Reference model for an open archival information system (OAIS)**. Washington: Magenta Book, 2012.

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR - CAPES. **Diretrizes comuns da avaliação de permanência dos programas de Pós-Graduação Stricto Sensu**. Brasília: CAPES, 2025. DOI: https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/documentos/avaliacao/19052025_20250502_DocumentoReferencial_FICHA.pdf. Acesso em: 1 set. 2025.

CORRÊA, P. L. P.; CALHEIRO, A. J. P.; RIZZO, L. V. Gestão de dados científicos. **Cienc. Cult.**, São Paulo, v. 77, n.1, jan. 2025. DOI: <http://dx.doi.org/10.48207/2317-6660.20250012>. Acesso em: 25 ago. 2025.

DUDZIAK, E. A. **Crise na Ciência ou Crise na Reprodutibilidade de Pesquisas?** São Paulo: SIBiUSP, 2018. Disponível em: <https://www.aguia.usp.br/?p=28441>. Acesso em: 2 set. 2025.

EUROPEAN COMMISSION. Directorate-General for Research and Innovation. **Turning FAIR into reality**: Final Report and Action Plan from the European Commission Expert Group on FAIR Data. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. DOI: 10.2777/1524.

FAPESP. Para prevenir novas crises. **Pesquisa Fapesp**, São Paulo, n. 265, mar. 2018. Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/2018/03/20/para-prevenir-novas-crisis/>. Acesso em: 2 set. 2025.

GO-FAIR. **FAIR Principles**. [S. l.]: GO FAIR Initiative, [20--]. Disponível em: <https://www.go-fair.org/fair-principles/>. Acesso em: 14 set. 2025.

MOREAU, L.; GROTH, P. **Provenance: an introduction to PROV**. San Rafael, Califórnia, Estados Unidos: Morgan & Claypool, 2013. (Synthesis lectures on the semantic web: theory and technology, 7). DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-031-79450-6>. Disponível em: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-79450-6>. Acesso em: 3 ago. 2025.

NATIONAL ACADEMIES OF SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE. **Replication Studies: Improving Reproducibility in the Empirical Sciences**. Washington, DC: The National Academies Press, 2018.

NIELSEN, H. J.; HJØRLAND, B. Curating research data: the potential roles of libraries and information professionals. **Journal of Documentation**, v. 70, n. 2, p. 221-240, 2014. Disponível em: <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JD-03-2013-0034/full/html>. Acesso em: 18 ago. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Declaração Universal dos Direitos Humanos**. Adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas (resolução 217 A III) em 10 de dezembro de 1948.

PACKER, A. L. *et al.* SciELO: uma metodologia para publicação eletrônica. **Ciência da Informação**, v. 27, n. 2, 1998. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-19651998000200001>. Acesso em: 28 ago. 2025.

PAMPEL, H. *et al.* Making research data repositories visible: the re3data.org Registry. **PLoSOne**, v. 8, n.11, 2013. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3817176/>. Acesso em: 18 ago. 2025.

SALES, L. F.; VEIGA, V. S. de O.; HENNING, P.; SAYÃO, L. F. (Orgs.). **Princípios FAIR aplicados à gestão de dados de pesquisa**. Brasília: IBICT, 2021. *E-book*. Disponível em: <http://ridi.ibict.br/handle/123456789/1182>. Acesso em: 1 set. 2025.

SciELO. **Declaração em Apoio à Ciência Aberta com IDEIA**. Disponível em: <https://25.scielo.org/declaracao-ideia/>. Acesso em: 7 set. 2025

SCHULZ, P. Instituições de conhecimento aberto: reinvenção das universidades. In: MARCOVITCH, Jacques et al. (Orgs.). **Repensar a Universidade III**: saberes e práticas. São Paulo: ComArte/USP, 2023. Disponível em: <https://www.livrosabertos.abcd.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/1173>. Acesso em: 5 set. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Declaração Universal dos Direitos Humanos - 1948**. Rio de Janeiro, UNIC Rio, 2020. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/91601-declara%C3%A7%C3%A3o-universal-dos-direitos-humanos>. Acesso em: 16 ago. 2025.

UNICAMP. Comissão Central de Pós-Graduação. **Instrução Normativa PRPG/CCPG n. 001/2024**. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2024. Disponível em: https://prpg.unicamp.br/wp-content/uploads/sites/10/2024/05/INSTRUCAO-NORMATIVA_PRPG_CCPG_1_2024.pdf. Acesso em: 6 set. 2025.

UNESCO. **UNESCO Recommendation on Open Science**. Paris: UNESCO, 2021. Disponível em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949>. Acesso em: 14 set. 2025.

WILKINSON, M. D. *et al.* The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. **Scientific Data**, v. 3, art. 160018, 2016. DOI: 10.1038/sdata.2016.18. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/sdata201618>. Acesso em 14 set. 2025.